

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 631.92 + 631.874.2+631.439

QORAQALPOG‘ISTON SHO‘RLANGAN TUPROQLARI SHAROITIDA SIDERAT EKINLARNING TUPROQ UNUMDORLIGIGA TA‘SIRI

Ismaylov Uzaqbay Embergenovich,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti kafedra professori, q.x.f.d.

E-mail: uzakbayismailov51@gmail.com

Tolibekov Islambek Maxsetovich,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti kafedra assistenti,

E-mail: islamtolibekov@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436914>

Annotatsiya. Ushbu maqola Qoraqalpog‘iston sho‘rlangan tuproqlar sharoitida sideratsiyadan foydalanish sifatida mosh, soya, arpa ekinlarini qo‘llash orqali tuproq unumdorligi oshirishga xizmat qilish haqida yoritilgan. Qishloq xo‘jaligi ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olish uchun tuproqda ko‘plab oziq moddalar bo‘lishi talab etiladi. So‘ngi yillarda yerdan oqilona foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash, ekinlarni almashlab ekish, aholini sifatli, ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash, g‘o‘za hosildorligini oshirishda sideratlarni qo‘llashga e‘tibor qaratilmoqda. Ushbu yo‘nalishlarni amalga oshirishda tadqiqot ishlari olib borildi.

Kalit so‘zlar: tuproq, siderat ekinlar, mosh, soya, arpa, go‘ng, organik qoldiqlar, ildiz, angiz, poya hosili, unumdorlik.

Аннотация. В данной статье рассматривается применение сидератов на засоленных почвах Каракалпакстана для повышения плодородия почвы с использованием маша, сои и ячменя. Для получения высоких и качественных урожаев сельскохозяйственных культур почва должна содержать большое количество питательных веществ. В последние годы уделяется внимание использованию сидератов для обеспечения рационального землепользования, поддержания плодородия почвы, севооборота, обеспечения населения высококачественными, экологически чистыми продуктами питания и повышения урожайности хлопка. В этих областях проводятся исследования.

Ключевые слова: почва, сидераты, маш, соя, ячмень, навоз, органические остатки, корни, побеги, урожайность стеблей, плодородие.

Abstract. This article discusses the use of sideration in the saline soils of Karakalpakstan to increase soil fertility by using mung beans, soybeans, and barley. To obtain high and quality yields from agricultural crops, the soil must contain a lot of nutrients. In recent years, attention has been paid to the use of green manures to ensure rational land use, maintain soil fertility, rotate crops, provide the population with high-quality, environmentally friendly food products, and increase cotton yields. Research has been conducted in these areas.

Keywords: soil, siderate crops, mung bean, soybean, barley, manure, organic residues, root, shoot, stem yield, fertility.

Kirish (adabiyotlar sharhi). Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproqlari sho‘ralangan va unumdorligi past bo‘lib, tuproq unumdorligini saqlash va oshirishda qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekish, ularga muntazam rioya etish o‘ta muhim vazifa hisoblanadi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Siderat ekinlar bu o'simlik massasini hosil qiluvchi bir yoki ko'p yillik o'simliklar hisoblanib, qishloq xo'jalik dala maydonlarida keyinchalik tuproqqa organik o'g'it va ekin o'simliklari va tuproq mikroorganizmlari uchun organik manba sifatida joylashtirish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Sideratsiyadan foydalanishning asosiy maqsadi tuproqning tabiiy unumdorligini tiklash va oshirish uchun mo'ljallangan bo'lib, yetishtirilgan o'simliklarning hosili bilan olib chiqilgan elementlarni tuproqqa qaytarishi yuzaga keladi [4; 16-17-b.].

B.Izbasarov [2; 24-26-b.] ning ilmiy ishlarida takroriy ekin sifatida ekilgan dukkakli don ekini moshdan keyin tuproqning hajm massasi haydov va haydov osti qatlamlarida 0,023 va 0,003 g/sm³ ga, soyadan so'ng 0,021 g/sm³ ga kamayganligi, takroriy ekinlardan keyin eng yuqori ko'rsatkich moshdan so'ng ekilgan g'o'zada kuzatilib, tuproq hajm massasi amal davri oxirida nazoratga nisbatan 0,028 g/sm³ kamayganligi aniqlangan.

J.U.Abdullaev, A.B.Asraqulov, [1; 41-48-b.] larning tadqiqotlariga ko'ra, siderat ekinlari ekishdan oldin tuproqda ammonifikator, oligonitrofil bakteriyalar miqdori me'yordan past, fosfor parchalovchilar juda kam miqdorda uchragan bo'lsa, mikromitsetlar esa me'yordan yuqoriligi aniqlangan. Sideratlardan keyin g'o'za ekilganda amal davri oxirida uch komponentli sideratlar yerga haydalishi natijasida siderat ekilmagan nazoratga nisbatan fosfor parchalovchi bakteriyalar 2-3 tartibga, oligonitrofillar 1-3 tartibga, ammonifikatorlar 1-2 tartibga yuqori, mikromitsetlar 1,5-2 tartibga kam bo'lganligi aniqlangan.

Muttasil g'o'za o'g'itsiz variantda parvarish qilinganda rentabellik darajasi 10,2 foiz, muttasil g'o'zaga faqat ma'dan o'g'itlar ishlatilganda 20,2 foiz, muttasil g'o'zaga ma'dan va mahalliy o'g'itlar (10-20 t/ga go'ng) qo'llanilganda 24,6-27,3 s/ga, kuzgi bug'doy-beda-g'o'za almashlab ekilganda 34,0-35,0 foizgacha ko'tarilishi aniqlangan. Almashlab ekish va o'g'itlardan samarali foydalanilgan dalalarda g'o'zani surunkali ekish va faqat ma'danli o'g'itlarni surunkali g'o'za yetishtirilgan dalalardan ancha yuqori samaradorlik bo'lishi aniqlangan [G.A.Qurbanova, M.Tojiev 3; B 115-118-b.].

Olib borilgan o'rganishlarda ko'rishimiz mumkinki, siderat ekinlar tuproq unumdorligini oshirishda biologik va ekologik usuli sifatida qaralib, kelgusi yillardagi ekinlar hosildorligiga ijobiy ta'sir qiladi.

Materiallar va uslublar: Tadqiqot Qoraqalpog'iston Respublikasi markaziy mintaqasi Xo'jayli tumani Oq oltin OFY hududida joylashgan "Orazimbet ata Xojeli" fermer xo'jaligida olib borildi.

Tadqiqot obyekti – g'o'zaning "C-4727" navi, kuzgi bugdoy, gong va siderat ekinlar sifatida mosh, soya, arpa olingan.

Tajriba usuli: dala usuli.

Tajriba sxemasi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Variantlar	Almashlab ekish tizimi	2022 yil	Kuzgi bo'g'doydan keyin siderat ekinlar	2023 yil	2024 yil
1	1:2 (bug'doy:g'o'za:g'o'za)	Kuzgi bug'doy	Kuzgi shudgor	G'o'za	G'o'za
2	1:2 (bug'doy:g'o'za:g'o'za)	Kuzgi bug'doy	Mosh	G'o'za	G'o'za
3	1:2 (bug'doy:g'o'za:g'o'za)	Kuzgi bug'doy	Soya	G'o'za	G'o'za
4	1:2 (bug'doy:g'o'za:g'o'za)	Kuzgi bug'doy	Arpa	G'o'za	G'o'za
5	1:2 (bug'doy:g'o'za:g'o'za)	Kuzgi bug'doy	Mosh + arpa	G'o'za	G'o'za
6	1:2 (bug'doy:g'o'za:g'o'za)	Kuzgi bug'doy	Soya + arpa	G'o'za	G'o'za
7	1:2 (bug'doy:g'o'za:g'o'za)	Kuzgi bug'doy	Mosh + soya	G'o'za	G'o'za
8	1:2 (bug'doy:g'o'za:g'o'za)	Kuzgi bug'doy	Mosh+soya+arpa	G'o'za	G'o'za
9	1:2 (bug'doy:g'o'za:g'o'za)	Kuzgi bug'doy	Mosh+soya+arpa +10 t/ga gong	G'o'za	G'o'za

Tajribada 9 variantdan iborat bo'lib, tizimli ravishda joylashtirildi, to'rt takrorlanishda. Har bir variant maydoni 120 m². Tajribada 2-9 variantlarda dukkakli va boshqoli ekinlar ayrim va birgalikta kuzlik bug'doydan keyin siderat ekinlar sifatida ekildi. 1-variantda kuzlik bug'doydan keyin shudgor ishlanib, so'ng barcha variantlarga ikki yil g'o'za ekiladi. 2-4 variantlarda mosh, soya va arpa siderat uchun kuzlik bug'doydan so'ng alohida ekiladi,

5-7 variantlarda siderat ekinlar mosh+arpa, soya+arpa va mosh+soya ekini birgalikda ekiladi,

8-variantda siderat ekinlar mosh+soya+arpa birgalikda ekiladi, 9 variantda siderat ekinlar mosh+soya+arpa birgalikda va surim oldidan 10 t/ga go'ng beriladi.

Ilmiy tadqiqot ishlari hisob-kitob va kuzatish ishlari "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (Toshkent, O'zPITI 2007) asosida olib borildi.

Tadqiqot natijalari. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, nazorat sideratsiz variantda kuzgi bug'doy organik qoldiqlari hisoblandi va u jami 32,0 c/ga ni tashkil etdi. Siderat ekinlar alohida ekilgan variantlarda nisbatan yuqori ko'rsatkich moshda 75,5 c/ga, soyada 74,1 c/ga va eng kichik ko'rsatkich arpada 70,1 c/ga ga teng bo'lganligi aniqlandi.

Tajribada siderat ekinlar ikki komponentli aralash ekilgan variantlarda bu ko'rsatkichlar ortganligi kuzatildi. Mosh+arpa variantida 98,2 c/ga, soya+arpa

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

variantida esa 101,3 c/ga va mosh+soya variantida 100,3 c/ga ni tashkil etdi. Siderat ekinlari uch komponentli aralash holda parvarishlanganda ulardan qoladigan ildiz, ang‘iz va poya hosili o‘rtacha ko‘rsatkichga teng bo‘ldi. Mosh+soya+arpa variantida jami ildiz, ang‘iz va poya hosili 102,0 c/ga ni tashkil etgan bo‘lsa, 9-variantda ham ekinlar uch komponentli sideratlarga qo‘shimcha ravishda va unga 10 t/ga meyorda go‘ng qo‘llanilganda 104,8 c/ga ni tashkil etdi. Demak, o‘rganilgan variantlar orasida uch komponentli ekilgan mosh+soya+arpa variantda yuqori ko‘rsatkich kuzatildi.

Xulosa va tavsiyalar: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sho‘rlangan tuproqlari sharoitida tuproq agrofizik xossalarini yaxshilash uchun kuzgi bug‘doydan keyin siderat ekinlari mosh, soya va arpa ekinlarini ekilishi, unga qo‘shimcha 10 t/ga go‘ng berilishi va keyingi yillarda g‘o‘za ekish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev J.U., Asraqulov A.B. Siderat dalasida mikroorganizmlar tuproqni sog‘lomlashtiradi. // “Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda qishloq xo‘jaligi ekinlarining genetik resurslaridan unumli foydalanish hamda yetishtirishning zamonaviy ilg‘or texnologiyalarini qo‘llash istiqbollari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjumani to‘plami III-qism. Qarshi, 10-11-may, 2024 yil. B.41-48.
2. Izbasarov B. G‘o‘za va unga izdosh ekinlardan yuqori hosil yetishtirish hamda tuproq unumdorligini oshirish tadbirlari: qishloq xo‘jalik fanlari d-ri... Diss.avtoref. –Toshkent, 2016. –B. 24-26.
3. Qurbanova G.A., Tojiev M. Muttasil g‘o‘za va intensiv almashlab ekishning iqtisodiy samaradorligi. O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi jurnalining “Agro ilm” ilmiy ilovasi. Maxsus son. Toshkent, 2025 yil, №5. [113] -B 115-118.
4. Xushmatov N.S., Abdullaev J.S., B.M.Tojiboev, M.Sh.Alimov, K.Q.Azizov “Tuproq unumdorligini oshirishda siderat yoki yashil o‘g‘itlar yetishtirish agrotexnologiyasi bo‘yicha tavsiyanoma” Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar millik markazi tavsiyanomasi. Toshkent-2022. 16-17 b.